

**Angliya muzeylaridagi eksponatlar bilan ishlab o`quvchilarni til o`rganishga
bo`lgan qiziqishlarini oshirish sifatida**

Navoiy davlat pedagogika instituti

2-kurs magistranti

Amirqulova Dilnoza

Ilmiy rahbar: p.f.f.n., (PhD), dotsent G.N. Pirmanova

Annotatsiya

Ingliz tili o`rganuvchilarga Angliya badiiy merosi bo`lmish muzeylaridagi eksponatlarni o`rgatish orqali til o`rganishga bo`lgan qiziqishini oshirishdan hamda Angliya muzeylari haqida ma`lumotlar berib, ularni Angliya tarixi bilan tanishtirish va lug`at boyligini oshirishdan iborat bo`ladi.

Kalit so'zlar: asr texnologiyasi, Angliyaning badiiy merosi, Britaniya muzeylari, Til o'rganuvchilar, o'qitish ko'nikmasi, lug'at boyligi.

Аннотации

Это повысит интерес изучающих английский язык к изучению языка, показывая им экспонаты из британских музеев художественного наследия, а также предоставляя информацию об английских музеях, знакомя их с английской историей и увеличивая их словарный запас.

Ключевые слова: технологии века, Британское художественное наследие, британские музеи, изучающие языки, навыки преподавания, богатство словаря.

Annotation

It will increase English language learners' interest in language learning by teaching them exhibits from British art heritage museums, as well as providing information about English museums,

introducing them to English history and increasing their vocabulary.

Key words: century technology, The artistic heritage of England, the British museums, Language learners, teaching skills, dictionary richness.

Londondan boshqa hech qayerda sayyohlarni doimo o'ziga jalb etadigan juda ko'p diqqatga sazovor joylar, muzeylar, ko'rgazmalar mavjud emas. Ko'p sonli turistik joylar va deyarli barcha turdagi ko'rgazmalar mavjud. Ular doimo tashrif buyuruvchilar uchun ochiqdir, ularning oqimi vaqt o'tishi bilan qurib ketmaydi.

Buyuk Britaniyadagi asosiy va dunyodagi eng yirik tarixiy va arxeologik muzey - Londondagi Britaniya muzeyi.

Bu doimiy ravishda dunyodagi eng ko'p tashrif buyuradigan muzeylar reytingining yuqori qismida. Britaniya muzeyi Londonning tarixiy tumani - Bloomsbury shahrida joylashgan. Britaniya muzeyiga tashrif buyurgan barcha mehmonlar bu yerda joylashgan tarixiy va madaniy qadriyatlar bilan bepul tanishishlari mumkin. Uzunligi qariyb 4 km bo'lgan 94 ta galereya sayyohlar uchun ochiq. Tabiiyki, bir-ikki kunda shuncha eksponatlar bilan tanishib bo'lmaydi. Muzey xodimlari orasida boshqa tillarda so'zlashadigan qo'llanmalar mavjud bo'lib, ular turli mamlakatlardan kelgan sayyohlarga tarixiy faktlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Angliyadagi ko'plab boshqa kolleksiyalar singari, Britaniya muzeyi ham shaxsiy kolleksiyadan paydo bo'lgan. Mashhur ingliz antiqa kolleksioneri, tabib va tabiatshunos Xans Sloan hayoti davomida vasiyatnoma tuzgan, unga ko'ra, ma'lum bir ramziy to'lov evaziga, uning 70 mingdan ortiq eksponatlar to'plami qirol Jorj II ga topshirilgan. Shu tufayli Britaniya milliy jamg'armasi sezilarli darajada to'ldirildi. Bu 1753-yil iyun oyida sodir bo'lgan. Shu bilan birga, antikvar Jeyms Kotton o'z kutubxonasini davlatga, Earl Robert Xarli esa - qadimiy qo'lyozmalarning noyob to'plamini hadya qilgan. Tarixiy muzeyning tashkil etilishi Britaniya parlamentining maxsus akti bilan tasdiqlangan. Dastlab, faqat tanlangan kishilar muzeyga tashrif buyurishlari mumkin edi. Hamma uchun muzey 1847-yilda, zamonaviy muzey binosi qurilganda ochilgan.

Britaniya muzeyi kolleksiyasi doimiy ravishda yangilanib turadi. XIX asrda Londondagi Britaniya muzeyi tez o'sib, rivojlana boshladi. Bu vaqtda muzeyni bo'limlarga ajratish zarur bo'lib, ularning bir qismi boshqa joyga ko'chirildi. Numizmatik bo'lim paydo bo'ldi, unda turli davrlarga tegishli bo'lgan turli mamlakatlarning medallari va tangalari to'plangan (shu jumladan qadimgi yunon, fors, qadimgi rim). Geologik, mineralogik, botanika va zoologik bo'limlar alohida tabiiy tarix muzeyiga aylantirilib, 1845-yilda Janubiy Kensingtonga ko'chirildi. 1823-1847- yillarda Montague House buzib tashlandi va uning o'rnida me'mor R. Smurk tomonidan yaratilgan zamonaviy klassika binosi paydo bo'ldi.

- Britaniya muzeyidagi yunon-rim kolleksiyasi 12 xonadan iborat. Rim imperatorlari davridan qolgan hashamatli buyumlar, Likiya haykallari, Figaliyadagi Apollon ibodatxonasi haykallari, Efesdagi Diana ibodatxonasining qoldiqlari va boshqalar.

- Britaniya muzeyi shuningdek Buyuk Britaniyadagi eng yirik kutubxonadir, u 7 million jilddan ortiq turli xil nashrlar, 200 mingga yaqin Yevropa tillaridagi qo'lyozmalar, yarim milliondan ortiq xaritalar va deyarli bir million nusxada nota musiqasi bilan ta'minlangan. Unda 20 mingga yaqin texnik va ilmiy jurnallar mavjud. Britaniya muzeyi kutubxonasida 670 ta ziyorat uchun 6 ta o'qish xonasi mavjud.

- Muzey doimiy ravishda tematik ekskursiyalar o'tkazadi, yakshanba kunlari "Britaniya muzeyining yosh do'sti" bolalar klubi mavjud bo'lib, uning a'zolari uchun qo'shimcha qiziqarli ekspozitsiyalarga kirish imkoniyati ochiq. Bu erda, dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi, yiliga 4 marotaba "Muzeyda kechalar" o'tkaziladi.

- Endi muzey fondi asosan homiyilar yoki kolleksionerlarning xayriya mablag'lari hisobiga to'ldirilmoqda. Ekspонатlarning bir qismi parlament puliga sotib olinadi. Britaniya muzeyiga kirish bepul, lekin muzeyga maxsus qutilar o'rnatilgan kichik xayriyehson qoldirish yaxshi shakl hisoblanadi.

Britaniya muzeyi juda katta va ko'rgazmali ekspонатlar soniga ko'ra juda katta, shuning uchun uni bir-ikki kun ichida aylanib o'tishga urinmang. Siz uchun eng qiziqarli bo'lgan bir yoki ikkita ko'rgazmani tanlash va vaqtingizni ularga bag'ishlash yaxshiroqdir. Aks holda, muzeyga tashrif buyurish ijobiy his-tuyg'ular va yangi bilimlarni qoldirmaydi, balki charchoq va bosh og'rig'iga sabab bo'ladi.

Ushbu ma'lumotlar Angliya badiiy merosidan namunalar bo'lib, Britaniya muzeyi bir necha sabablarga ko'ra yangi turdagi muzeyning boshlovchisi bo'lgan: u na toj va na cherkov mulki edi, kirish bepul edi va u o'z kolleksiyalarida insoniyat madaniyati xilma-xilligini qamrab olishga harakat qildi. Dastlab, muzey bu yerda joylashgan Montague House, muzey sifatida sotib olingan XVII asrdagi qasr. Qizig'i shundaki, muzeyning Vasiylik kengashi kolleksiyalarni bugungi kunda Bukingem saroyi deb nomlangan Bukingem uyida joylashtirish imkoniyatini yuqori narx va noqulay joylashuvi sababli rad etdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, insoniyat rivojlanishi turli sohalarda jadallik bilan o'sib bormoqda. Tarixga nazar tashlasak, juda ko'p sivilizatsiyalarga guvoh bo'lamiz. Hammasidan ham hozirgi nanotexnologiyalarga asoslangan jamiyatda yashash yanada ko'proq kashfiyotlar, yangiliklar qilishni talab qiladi. Mana shu kashfiyotlardan biri bo'lgan Angliya badiiy merosi juda katta hisobni tashkil etadi. Angliya badiiy merosi butun dunyo turistlarini jalb etadi. Turistlarning qiziqishi ortishi natijasida ingliz tili o'rganish ehtiyojga aylanadi, bundan tashqari tarixiga qiziquvchilar uchun ham bu jarayon asqotadi. Angliyaning naqadar buyukligini, uning moddiy va manaviy hayoti naqadar rang barang ekanligida ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Culture and Heritage topic file.-Oxford published,2010. page47.
2. Bim I.L. Chet tillarni o'qitish metodikasi masalasi to'g'risida. // IYaSh.- 1974.- № 2.- S.19-32.
3. Xolmatova, Malika Ibadullayevna. "Umumta'lim maktablari ingliz tili darslarida til ko'nikmalarini rivojlantirish." Science and Education 3.2 (2022): 999- 1005.